

TA'LIMDA ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Nurmatova Mayya

Urgench State Pedagogical Institute
Senior teacher of the Department of Art Studies

Qutlimuratova Barchinoy Ravshanbek qizi

Urgench State Pedagogical Institute
Student of Music Education, Group 231, Department of Art Studies

Romonberdiyeva Sarvinoz Komiljon qizi

Urgench State Pedagogical Institute
Student of Music Education, Group 231, Department of Art Studies

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802725>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ta'limda zamonaviy yondashuv va innovatsion texnologiya tushunchasi va uning mohiyati haqida fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarasi haqida fikrlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Musiqa ta'limi, metodika, innovatsion texnologiya, subekt.

Kirish.

Ta'lim mazmunini yangilash, takomillashtirish va sifat ko'rsatkichlarini oshirish barobarida o'qituvchi – murabbiylarning malakasini oshirish, ularning ilm – fan taraqqiyoti bilan hamqadam borishini, ayniqsa barcha sohalarga keng kirib kelgan va qo'llanilayotgan axborot texnologiyalari, interfaol usullardan unumli foydalana oladigan, kompyuter bilan erkin muloqot qila oladigan va o'z faoliyatida, dars samaradorligini ta'minlashga tadbiq eta oladigan darajada tayyorlash, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda yangi o'quv o'rinlarini yaratish va maktab o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitish bo'yicha chora tadbirlar bugungi kunning muhim vazifalaridandir.

O'qitish jarayonining samaradorligini oshirishda ta'limga multimedia vositalaridan mohirona foydalanish muhim o'rin tutadi. Zero, an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsalar, rivojlantiruvchi ta'lim mezonlariga muvofiq bilimlarni o'quvchilarning o'zlari o'rganishi, tahlil qila olishi, xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishiga yo'naltirilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan umumiy o'rta ta'lim tizimida multimedia vositalaridan foydalanish, ularni amaliyotga keng tatbiq etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi¹.

¹ Альмяшева Л.В. Социализация молодежи посредством студенческих объединений // Вестник Челябинского государственного университета. - Челябинск. - 2013. – С. 141-143.

Ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muammosi bo'yicha ilmiy-adabiy manbalarda ko'rsatilgan yondashuvlarni ko'rib chiqsak: S. N. Sazonova va T. V. Volosovets, barcha sub'ektlarning maqsadli faoliyatini boshqarish ta'lim muassasasining maqbul ishlashi, majburiy rivojlanishi, shakllanishi va barqarorlashishini ta'minlaydi, deb hisoblashadi.

Kasbiy va pedagogik yondashuvlardan kompetentsiyalarning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydigan shaxsiy va kasbiy fazilatlar to'plami sifatida qaraladi. Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv so'nggi yillarda tobora ommalashib borayotgan pedagogik fikrning ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar to'plami bilan belgilanadigan o'qituvchining operatsion kompetentsiyasi: *tashkiliy, bashoratli, proektsion, fan-uslubiy, ekspert, pedagogik improvizatsiya ko'nikmalari*.

Pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'lim muammolarini hal qilish o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligidan boshlanadi. O'qituvchining pedagogik kasbiy mahorati samarali va sifatli o'sishsiz va pedagogik kompetentsiyalarni o'z vaqtida o'zlashtirmasdan mumkin emas. Shunday qilib, nafaqat ma'lum bir sohadagi asosiy bilimlarga, balki umumiy madaniyatga, shu jumladan axborot madaniyatiga asoslangan bunday ta'lim dolzarbdir. Shu munosabat bilan, har bir o'qituvchi zamonaviy innovatsion texnologiyalari sohasida tayyorgarlikka muhtoj deb ta'kidlashimiz mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati jarayonida o'quvchilarining turli xil musiqiy faoliyat turlarida rivojlanishiga qaratilgan:

- musiqa savodxonligi;
- musiqa tinglash;
- vokal ijro etish;
- musiqiy ritmik harakatlar;
- bolalar musiqa asboblarida chalish.

Yu.M. Gorvitsning ta'kidlashicha, texnologiya va ma'lumotni mohirona va samarali biladigan odam boshqacha, yangi fikrlash uslubiga ega, yuzaga keladigan muammolarni baholashga, o'z faoliyatini tashkil etishga tubdan boshqacha yondashadi².

Bugungi kunda axborotlashtirishni ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy usullaridan biri deb hisoblash mumkin. Ta'lim bilan bog'liq axborotlashtirish zamonaviy dunyoda dolzarb va muhim masala bo'lib,

² Горвиц, Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. [Текст] / Ю.М. Горвиц, А.А. Чайнова, Н.Н. Поддъяков – М.: ЛИНКА-ПРЕСС 1998. –328 с.

zamonaviy jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri sifatida qayd etilgan. Bu jamiyatning tobora kengayib borayotgan intellektual salohiyatidan faol foydalanishni, axborot texnologiyalarini hayotning barcha sohalarini rivojlantirish bilan birlashtirishni ta'minlaydi va jamiyatning har qanday odamiga ishonchli ma'lumot manbalariga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Axborotlashtirish jarayonlari bilan bog'liq jamiyatdagi o'zgarishlar jamiyatning sifat jihatidan yangi axborot muhitini yaratishga va ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtirishga yordam beradi, bu esa shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Axborot tushunchasi odamlar tomonidan og'zaki, yozma yoki boshqa yo'l bilan uzatiladigan ma'lumotlar sifatida talqin qilinishi mumkin. Hozirgi vaqtda zamonaviy innovatsion axborot texnologiyalari tobora kengayib bormoqda va ularni qo'llash sohalari kengaymoqda.

Axborot texnologiyasi-ob'ekt, jarayon yoki hodisa (axborot mahsuloti) holati to'g'risida yangi sifatli ma'lumot olish uchun ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va uzatish vositalari va usullari to'plamidan foydalanadigan jarayon. Axborot texnologiyalarining xususiyatlari jamiyatning axborot resurslaridan faol va samarali foydalanishni o'z ichiga oladi, axborot jarayonlarini optimallashtirish va avtomatlashtirishga yordam beradi. Hozirgi bosqichda axborot texnologiyalari odamlar o'rtasidagi axborot o'zaro ta'siri modelini amalga oshirishda va ommaviy axborot vositalarini tayyorlash va tarqatish jarayonida muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalari ta'lim tizimini rivojlantirishda va jamiyatni intellektualizatsiya qilish jarayonida asosiy o'rinni egallaydi.

Axborot texnologiyalarini joriy etishning asosiy maqsadi ta'lim muassasasining yagona axborot makonini, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari: *ma'muriyat, o'qituvchilar, o'quvchilar va ularning ota-onalari* ishtirok etadigan va axborot darajasida bog'langan tizimni yaratishdir. Buni amalga oshirish uchun an'anaviy o'qitish usullari va zamonaviy axborot texnologiyalarini birlashtira oladigan tayyorlangan pedagogik kadrlar kerak. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasi bilan o'zaro ta'siri o'qituvchilarga ta'limning mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini sifat jihatidan o'zgartirishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalarning ta'limdagi asosiy maqsadi axborot jamiyatida o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim jarayonini individuallashtirish, insonparvarlashtirish va rivojlantirishdir va ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim sifatini oshirish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyasi - bu ma'lum bir natijaga erishishga qaratilgan turli xil axborot manbalariga (*elektron, bosma, instrumental, inson*) va

qo'shma faoliyat vositalariga kirish uchun maxsus dasturiy va texnik vositalardan foydalanadigan pedagogik texnologiya.

Umumiy o'rta ta'lim tashkilotidagi aloqa texnologiyalarining sub'ektlari uni bevosita amalga oshiradiganlardir, ya'ni o'qituvchilar. Kommunikativ texnologiyalarning ob'ektlari to'g'ridan-to'g'ri kommunikativ ta'sirga yo'naltirilgan, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalardir. Kommunikativ texnologiyalarni ishlab chiqish bir necha bosqichlarga ega:

- **birinchi bosqich** - maqsad va vazifalarni shakllantirishni, ob'ektni aniqlashni ta'minlaydigan nazariy;

- **ikkinchi bosqich** – uslubiy, bu reja tuzish, usullar, usullar va vositalarni tanlash va asoslash bilan bog'liq;

- **uchinchi bosqich** - pedagogik loyihaning amaliy faoliyatini amalga oshirishni ta'minlaydigan protsessual bosqich.

Olim I. V. Robert zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sifatida ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash, uzatish va kompyuter tarmoqlarining axborot resurslariga kirish imkoniyatlarini ta'minlaydigan dasturiy-apparat va texnik vositalarni, mikroprotsessori va kompyuter texnologiyalarini, axborot uzatish va almashish tizimlarini tushunishni taklif qiladi³.

Ta'lim jarayonini sifatli o'zgartirish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish jamiyat rivojlanishining ko'rsatkichlaridan biridir. Darhaqiqat, musiqiy rahbarning amaliy faoliyatiga mualliflik multimedia loyihalari, ta'lim mahsulotlari, elektron musiqa va o'yin qo'llanmalarini ishlab chiqish shaklida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish o'quv jarayonini tashkil etish sifatini oshiradi va bolaning musiqiy rivojlanish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

REFERENCES:

1. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шевцовой. - М.: Рус. яз., 1990.-921 с.
2. Даль Владимир, Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Владимир Даль - Т. 1. - М.: Рус. яз, 1998.- С. 503-504.
3. Какурин, А.А. Что такое духовность? / А.А. Какурин // Школа духовности. - 2000. - №3. - С. 6-15.
4. Риккерт, Г. Принципы естественно-научного образования понятий / Г. Риккерт. - СПб, 1904. - С. 194.

³ Роберт, И.В. Распределенное изучение информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных предметах [Текст] / И.В. Роберт // Информатика и образование. – 2001. – №5.

5. Мурашов, В.И. Идея духовности как основа и способ социальной жизни / В.И. Мурашов // Школа духовности. - 1999. - № 6. - С. 28.
6. Reyimbaev, S., Adilov, Z., & Matniyozov, Z. (2021). Role of the design code in improving the quality of the urban environment. *ACADEMICIA: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 1805-1812.
7. Adilov, Z., Matniyozov, Z., Vetlugina, A., & Xudoyarova, D. (2020). Educational buildings solutions for typical landscape design. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 2825-2828.
8. Adilov, Z., Matniyozov, Z., Tojiboev, J., Daminova, U., & Saidkhonova, U. (2020). Improvement of the environmental situation of the aral region through landscape design. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 3450-3455.
9. Yunusovich, A. Z. (2018). All beings of the nature and its preservation in the Zoroastr religion. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 8(6), 68-72.

